

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ: СОСТОЯНИЕ, БАРЬЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Апашова А.К.

докторант I курса
кафедра педагогики и психологии,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
Алматы, Казахстан

Оралбекова А.К.

PhD, и.о. ассоциированного профессор,
университет им. Ж.А.Ташенева,
Шымкент, Казахстан

Калимолдаева А.К.

доктор педагогических наук,
кафедра педагогики и психологии,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
Алматы, Казахстан

PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION IN KAZAKHSTAN: CURRENT STATE, BARRIERS, AND DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT

Apashova A.

Abai Kazakh National Pedagogical University
Doctoral student
Department of Pedagogy and Psychology
Almaty, Kazakhstan

Oralbekova A.

PhD, Acting Associate Professor,
Zhanibek A. Tashenev University,
Shymkent, Kazakhstan

Kalimoldayeva A.

Abai Kazakh National Pedagogical University
Doctor of pedagogical sciences,
Department of Pedagogy and Psychology
Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Инклюзивное образование в Республике Казахстан за последние годы стало одним из ключевых направлений государственной образовательной и социальной политики. В стране сформирована нормативная база, закрепляющая право всех обучающихся на равный доступ к образованию с учетом особых образовательных потребностей, приняты специальные законодательные поправки, утверждена Концепция инклюзивной политики на 2025–2030 годы, расширяется сеть профильных организаций и кабинетов поддержки, внедряются механизмы психолого-педагогического сопровождения. Вместе с тем рост формальных показателей доступности не означает автоматического достижения подлинной образовательной инклюзии. Сохраняются противоречия между декларируемыми принципами равенства и фактическими условиями обучения детей с особыми образовательными потребностями, особенно в части качества сопровождения, кадровой обеспеченности, межведомственной координации, финансовой модели, доступности ассистивных технологий и преодоления сегрегационных практик. Официальные и международные аналитические материалы показывают, что при заметном расширении инфраструктуры многие дети продолжают обучаться в специальных школах, специальных классах или на дому, а система в ряде случаев остается ориентированной скорее на административный учет и физическую доступность, чем на академическое участие, социальную включенность и устойчивые образовательные результаты. Цель статьи — проанализировать ключевые проблемы инклюзивного образования в Казахстане и определить стратегические направления его дальнейшего развития. В статье использованы методы анализа нормативно-правовых актов, сравнительно-политического анализа, вторичного анализа статистических и аналитических материалов, а также проблемно-ориентированного синтеза международных и национальных оценок. Делается вывод, что следующий этап развития инклюзивного образования в Казахстане должен быть связан не столько с экстенсивным ростом инфраструктуры, сколько с качественной перестройкой педагогической практики, финансирования, подготовки кадров, мониторинга результатов и межсекторного сопровождения ребенка и семьи.

Abstract

Inclusive education in the Republic of Kazakhstan has become one of the key priorities of state educational and social policy in recent years. The country has established a regulatory framework that guarantees the right of all learners to equal access to education, taking into account special educational needs. Specific legislative amendments have been adopted, the Concept of Inclusive Policy for 2025–2030 has been approved, the network of specialized organizations and support centers has been expanded, and mechanisms of psychological and pedagogical support have been introduced.

At the same time, the growth of formal indicators of accessibility does not automatically ensure the achievement of genuine educational inclusion. Contradictions persist between the declared principles of equality and the actual learning conditions of children with special educational needs, particularly in terms of the quality of support, staffing, interagency coordination, financial models, availability of assistive technologies, and the elimination of segregative practices.

Official and international analytical reports indicate that, despite significant expansion of infrastructure, many children continue to be educated in special schools, special classes, or at home. In some cases, the system remains oriented more toward administrative reporting and physical accessibility than toward academic participation, social inclusion, and sustainable educational outcomes.

The aim of this article is to analyze the key challenges of inclusive education in Kazakhstan and to identify strategic directions for its further development. The study employs methods of legal and regulatory analysis, comparative policy analysis, secondary analysis of statistical and analytical data, as well as problem-oriented synthesis of international and national assessments.

It is concluded that the next stage in the development of inclusive education in Kazakhstan should focus not so much on the extensive expansion of infrastructure as on the qualitative transformation of pedagogical practices, financing mechanisms, teacher training, outcome monitoring, and intersectoral support for children and their families.

Ключевые слова: инклюзивное образование, Казахстан, особые образовательные потребности, дети с инвалидностью, психолого-педагогическое сопровождение, образовательная политика, доступность образования, педагогические кадры.

Keywords: inclusive education, Kazakhstan, special educational needs, children with disabilities, psychological and pedagogical support, educational policy, access to education, teaching staff.

Введение

Инклюзивное образование в современном мире рассматривается не как узкоспециализированный сегмент социальной помощи, а как фундаментальный принцип организации справедливой системы образования, в которой различия между детьми признаются нормой, а не исключением. С этой точки зрения инклюзия означает не простое присутствие ребенка с особыми образовательными потребностями в стенах обычной школы, а создание такой образовательной среды, где обеспечиваются участие, развитие, чувство принадлежности, академическая поддержка и уважение достоинства каждого обучающегося. Международная повестка, включая Конвенцию ООН о правах инвалидов и аналитические рамки UNICEF и UNESCO, исходит из того, что качество инклюзивного образования определяется способностью системы адаптироваться к разнообразию обучающихся, а не требованием к ребенку подстроиться под жестко заданную и изначально неравную среду. Для Казахстана этот подход особенно важен, поскольку страна сочетает высокий уровень нормативной активности с объективными территориальными, социальными и кадровыми вызовами, которые затрудняют практическую реализацию инклюзии [1].

В казахстанском законодательстве инклюзивное образование закреплено как процесс обеспечения равного доступа к образованию всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Это определение присутствует и в Законе Республики Казахстан «Об образовании», и в государственных

общеобязательных стандартах образования. Таким образом, правовая рамка прямо связывает инклюзию не только с доступом к учреждению, но и с учетом особенностей обучающегося. Важным политическим шагом стало принятие в 2021 году закона по вопросам инклюзивного образования, который усилил гарантии создания условий обучения, ввел механизмы психолого-педагогического сопровождения и оценки образовательных потребностей. Новый этап развития обозначила Концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025–2030 годы, которая задает более широкий, межведомственный и правозащитный взгляд на проблему [1].

Однако практическая реализация инклюзии демонстрирует, что наличие законов и программ еще не гарантирует системного преодоления барьеров. По данным Министерства просвещения, на начало 2025 года в Казахстане насчитывалось 235 тысяч детей с особыми образовательными потребностями; при этом в 90 процентах школ были созданы условия для получения инклюзивного образования, а охват специальной психолого-педагогической поддержкой достиг 85 процентов. Уже по итогам 2025 года министерство сообщило, что 95,2 процента школ создали условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями, а в инклюзивной среде обучались 94 527 детей. Эти цифры демонстрируют заметный прогресс в институциональном расширении системы. Но вместе с тем аналитические материалы UNICEF показывают, что в 2023 году в Казахстане были зарегистрированы 137 434 ребенка с инвалидностью в

возрасте 6–18 лет, а в 2023–2024 учебном году лишь 38 процентов из них обучались в организациях среднего образования. Такой разрыв между формальными показателями «создания условий» и фактическим охватом детей указывает на наличие более глубоких системных проблем [2].

Актуальность темы усиливается тем, что инклюзивное образование в Казахстане развивается в условиях одновременного воздействия нескольких факторов: демографического роста, урбанизации, региональной неравномерности, кадрового дефицита в отдельных территориях, ограниченности раннего вмешательства и сохраняющихся общественных стереотипов относительно инвалидности и «нормативного» ученика. UNICEF в аналитике по Казахстану подчеркивает отсутствие достаточного общего видения того, как именно продвигать и внедрять инклюзивное образование, а также указывает на устаревшую систему повышения квалификации педагогов и слабое качество мониторинга работы школ с обучающимися с особыми образовательными потребностями. OECD, в свою очередь, обращает внимание на переполненность городских школ, наличие трехсменного обучения и значительную долю малокомплектных сельских школ, испытывающих инфраструктурные и кадровые трудности. В такой ситуации инклюзия превращается в сложную задачу, требующую не только образовательной, но и социальной, финансовой и управленческой модернизации.

Цель настоящей статьи состоит в комплексном анализе основных проблем инклюзивного образования в Казахстане и обосновании направлений его дальнейшего развития. Для достижения этой цели рассматриваются нормативно-правовые основания инклюзии, текущее состояние системы, ключевые барьеры на институциональном, кадровом, инфраструктурном, финансовом и социокультурном уровнях, а также предлагаются стратегические ориентиры для перехода от формальной доступности к содержательной инклюзивности образовательной среды. В методологическом отношении статья носит аналитико-обзорный характер и опирается на вторичный анализ официальных документов Казахстана, материалов Министерства просвещения, аналитических докладов UNICEF, OECD, Всемирного банка и оценок органов системы ООН [3].

Современная нормативная база инклюзивного образования в Казахстане формировалась поэтапно. Базовым правовым основанием служит Закон Республики Казахстан «Об образовании», где инклюзивное образование определяется как процесс обеспечения равного доступа к образованию для всех с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Аналогичное понимание закреплено в государственных общеобязательных стандартах. С правовой точки зрения это означает, что инклюзия не сводится к медицинскому статусу ребенка или к принадлежности к отдельной категории, а предполагает адаптацию условий обучения в зависимости от образовательной ситуации конкретного ученика. Эта норма важна концептуально: она формирует переход от

логики исключения и «исправления» к логике права на участие и поддержку [1].

Следующим значимым этапом стал закон 2021 года по вопросам инклюзивного образования. Официальные материалы Министерства просвещения подчеркивают, что этот закон усилил законодательную базу обеспечения качественного образования детей с особыми образовательными потребностями, закрепил гарантии создания условий обучения на всех уровнях системы, ввел механизмы психолого-педагогического сопровождения и оценки образовательных потребностей. Кроме того, была разработана трехуровневая модель психолого-педагогического сопровождения, а в типовые штаты организаций образования введены новые должности, обеспечивающие сопровождение и поддержку детей в процессе обучения. Это показывает, что государство предприняло попытку институционализировать инклюзию не только на уровне деклараций, но и на уровне организационной архитектуры школы и детского сада [4].

В 2025 году нормативная система получила дальнейшее развитие. В частности, были утверждены правила деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в организациях образования, а также стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями. Появление этих документов важно не только само по себе, но и как индикатор смены фокуса: государство постепенно смещает внимание с общей риторики доступности к стандартизации реальных сервисов сопровождения. Одновременно в официальных правовых и политических документах закрепляется понятие специальной психолого-педагогической поддержки как комплекса услуг и мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию ограничений и создание условий для обучения. Это означает, что казахстанская модель инклюзии становится более процедурно оформленной, однако степень ее фактической реализации зависит уже от ресурсов, кадров и управленческих механизмов на местах [5].

Принятие Концепции инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025–2030 годы стало еще более важным шагом, поскольку она расширяет рамку обсуждения за пределы собственно школы. Официальные сообщения указывают, что Концепция направлена на переход от медико-социальной к социально-правозащитной модели инвалидности. Такой поворот принципиален: он предполагает, что ключевая проблема заключается не только в особенностях развития ребенка, а в тех общественных, институциональных и инфраструктурных барьерах, которые мешают ему учиться, общаться и участвовать в жизни сообщества. Следовательно, инклюзивное образование в этой модели должно рассматриваться как часть общей инклюзивной политики государства, связанной с социальной защитой, здравоохранением, городской средой, цифровой доступностью и защитой прав ребенка [3].

В то же время наличие прогрессивной концептуальной рамки не снимает вопрос о разрыве между

правом и практикой. Международные правозащитные структуры отмечают, что, несмотря на законодательные шаги, реальная инклюзивность в Казахстане продвигается медленно. Комитет ООН по правам лиц с инвалидностью в 2024 году выразил обеспокоенность тем, что дети и взрослые с инвалидностью продолжают находиться в интернатных и полустационарных учреждениях и не имеют полноценного взаимодействия с сообществом и семьями. В аналитике UNICEF также отмечается, что значительная часть детей с особыми образовательными потребностями по-прежнему обучается в специальных школах, специальных классах или на дому. Это свидетельствует о том, что нормативная модернизация пока еще не полностью изменила институциональную логику системы, где элементы сегрегации продолжают сосуществовать с инклюзивной риторикой [6].

Состояние инклюзии в Казахстане необходимо рассматривать и в более широком контексте всей образовательной системы. OECD подчеркивает, что демографический рост и урбанизация усиливают нагрузку на школы: по состоянию на 2018 год более 6 процентов учеников обучались в трехсменных школах, а около 41 процента государственных школ представляли собой малокомплектные школы, в которых училось лишь 6 процентов всех учащихся. В городах проблема связана с переполненностью и ограниченностью пространства для индивидуальной поддержки, в сельской местности — с нехваткой кадров, слабой инфраструктурой и сложностью предоставления специализированных услуг. В таких условиях инклюзивное образование сталкивается не только со «своими» внутренними барьерами, но и с общими дисбалансами школьной сети [7-9].

Таким образом, современное состояние инклюзивного образования в Казахстане можно охарактеризовать как переходное. Система уже вышла из стадии точечных пилотов и отдельных деклараций; инклюзия стала предметом государственной политики, права, инфраструктурного планирования и цифровизации. Однако она еще не достигла стадии устойчивой качественной институционализации, когда каждый ребенок с особыми образовательными потребностями может рассчитывать на непрерывный маршрут поддержки — от раннего выявления и дошкольного уровня до школы, колледжа и профессиональной социализации — независимо от региона проживания, дохода семьи и готовности конкретной школы. Именно поэтому анализ проблем должен выходить за пределы количественных показателей и сосредотачиваться на качестве самой модели [10].

Первая и, возможно, центральная проблема заключается в том, что в управленческой практике инклюзия нередко измеряется через наличие «созданных условий», тогда как реальные образовательные результаты, участие и благополучие ребенка оказываются вторичными. Министерство просвещения сообщает о 90 процентах, а затем о 95,2 процента школ, создавших условия для обуче-

ния детей с особыми образовательными потребностями. Однако сами по себе такие показатели не раскрывают, какие именно условия созданы: идет ли речь о пандусах и документах, о наличии кабинета поддержки, о работе специалистов, о дифференциации учебных материалов, о тьюторском сопровождении, о поддержке одноклассников и семьи, о снижении стигмы и повышении успеваемости. UNICEF прямо указывает, что в Казахстане акцент долгое время делался прежде всего на улучшение физической доступности, особенно на дошкольном уровне, тогда как более широкие качественные изменения не всегда приносили явную пользу детям с особыми образовательными потребностями [2].

Это приводит к ситуации, когда школа может считаться «инклюзивной» по административным критериям, но не быть инклюзивной в педагогическом смысле. Ребенок может формально посещать обычный класс, но не получать адаптированных заданий, не участвовать в общем темпе урока, не иметь доступа к специальным технологиям, не быть включенным в коммуникацию со сверстниками и оставаться психологически изолированным. В таком случае инклюзия превращается в символический статус, а не в реальную практику. Отсюда возникает разрыв между отчетной логикой системы и реальным опытом семей и детей. Казахстанская политика сегодня стоит перед необходимостью перейти от количественной метрики «охвата» и «условий» к метрике участия, достижений, устойчивости образовательной траектории и удовлетворенности ребенка и семьи качеством поддержки.

Инклюзивное образование особенно чувствительно к пространственным неравенствам. Казахстан как большая страна с низкой плотностью населения и значительной долей сельских населенных пунктов сталкивается с проблемой территориальной доступности услуг. OECD подчеркивает, что универсальный доступ к образованию в таких условиях сопровождается формированием широкой сети малокомплектных сельских школ, испытывающих трудности с инфраструктурой и кадрами. Одновременно быстрый рост городов приводит к переполненности школ и трехсменному обучению. Для ребенка с особыми образовательными потребностями и его семьи обе ситуации проблемны: в сельской школе часто не хватает специалистов, в городской переполненной школе труднее организовать индивидуальную поддержку и безопасную, чувствительную образовательную среду [9].

Региональные различия проявляются и в неравномерности развития кабинетов поддержки, ресурсных центров, ПМПК, центров аутизма и программ сопровождения. Формальное наличие той или иной структуры в областной отчетности еще не гарантирует качество и устойчивость ее работы. Разница между регионами может касаться доступности транспорта, маршрута семьи до ближайшей консультации, очередей на диагностику, обеспеченности школ ассистивными средствами, стабильности кадров, готовности местных управлений образования и даже уровня общественного принятия

инклюзивной повестки. В этом смысле казахстанская проблема инклюзии — это не только проблема школы, но и проблема пространственной справедливости [8].

Особую роль начинает играть технологическое неравенство. UNICEF отмечает необходимость оснащения школ соответствующими ассистивными технологиями, которые помогают детям с особыми образовательными потребностями получать доступ к материалам и участвовать в учебной деятельности. Однако даже базовая цифровая готовность педагогов, как показывают опросы, остается неоднородной. В условиях, когда цифровизация образования рассматривается как способ расширения доступности, недостаток цифровой компетентности и специализированных средств может не сокращать, а усиливать неравенство. Для детей с нарушениями слуха, зрения, коммуникации, моторики или поведения доступ к технологии нередко является не дополнительным преимуществом, а условием самого участия в образовании.

Инклюзивное образование не может быть эффективным, если школа оказывается единственным институтом, на который возлагается вся ответственность за развитие ребенка. Многие трудности детей с особыми образовательными потребностями требуют согласованной работы систем образования, здравоохранения, социальной защиты, раннего вмешательства и поддержки семьи. Именно поэтому новая Концепция инклюзивной политики в Казахстане строится как межведомственная. Министерство просвещения также сообщало о подготовке законопроекта о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями, который должен объединить образовательные, медицинские и социальные услуги на основе координации между секторами. Сам факт разработки такого законопроекта показывает, что проблема фрагментарности поддержки признается на государственном уровне.

UNICEF в аналитике по Казахстану подчеркивает потребность в более эффективных горизонтальных и вертикальных механизмах координации между заинтересованными сторонами. Без этого семья часто вынуждена самостоятельно собирать маршрут помощи: проходить диагностику, искать специалистов, добиваться места в кабинете коррекции, объяснять школе потребности ребенка и одновременно справляться с психологической и материальной нагрузкой. Особенно болезненна эта проблема на ранних этапах развития, когда своевременное вмешательство имеет максимальный эффект. Недавний policy brief UNICEF по финансированию дошкольного образования в Казахстане также обращает внимание на сохраняющееся неравенство в доступе и качестве услуг для детей раннего возраста и рекомендует целевые механизмы финансирования, способные лучше поддерживать включение детей с разными потребностями.

Пока межведомственная координация остается недостаточной, школа нередко оказывается перед задачами, которые она не способна решить в одиночку. В результате инклюзия начинает зависеть от личной инициативы директора, учителя, психолога

или родителей, а не от гарантированного маршрута государственной поддержки. Это делает систему уязвимой и неравной: в одних случаях ребенок получает своевременную помощь, в других — теряет годы развития, выпадает из общения со сверстниками и попадает на сегрегированный маршрут. Поэтому проблема координации — это не второстепенный организационный вопрос, а один из системообразующих факторов качества инклюзивного образования.

Еще одним важным барьером выступает финансовая модель. Международные материалы по Казахстану показывают, что сама по себе общая экспансия охвата не гарантирует справедливого распределения ресурсов между детьми, регионами и типами учреждений. UNICEF в policy brief 2026 года по дошкольному образованию в Казахстане подчеркивает, что, несмотря на впечатляющий рост охвата, сохраняются неравенства в доступе и качестве, а действующие механизмы подушевого финансирования и ваучеризации требуют доработки для повышения справедливости, инклюзивности и качества. Среди рекомендаций названы целевые механизмы финансирования, дифференцированные субсидии и стимулы, связанные с качеством услуг. Хотя речь идет прежде всего о дошкольном секторе, выводы непосредственно важны и для всей инклюзивной системы.

UNICEF SitAn дополнительно отмечает, что в Казахстане распределение ресурсов для детей с особыми образовательными потребностями в значительной мере ориентировано на надомное обучение, тогда как для реальной инклюзии требуются более эффективные инвестиции в школьное лидерство, педагогику, координацию и ассистивные технологии. Это указывает на структурную проблему: ресурсы могут быть значительными, но если они исторически направлены на поддержание компенсаторных и изолирующих форм, они не создают трансформационного эффекта для массовой школы. Казахстану нужна такая система финансирования, которая будет «следовать» не за категорией учреждения, а за образовательными потребностями ребенка и задачей его включения в общую среду.

Инклюзивная политика требует качественных данных. Но сегодня в Казахстане сохраняется проблема неполной сопоставимости статистики, разнородности индикаторов и ограниченности данных о фактическом положении детей с особыми образовательными потребностями в образовательной системе. UNICEF отмечает нехватку более детализированных описательных данных о детях с инвалидностью и обучающихся с особыми образовательными потребностями в организациях образования. Когда система в основном фиксирует инфраструктурные показатели или административные категории, ей сложно оценить реальные результаты: удержание в школе, успеваемость, участие в жизни класса, переходы между уровнями образования, удовлетворенность семьи, степень социальной включенности и риски выпадения.

Проблема мониторинга тесно связана с управленческой культурой. В UNICEF SitAn отмечается, что планирование и реализация инклюзивной политики в Казахстане в значительной степени осуществлялись сверху вниз. При этом одним из условий подлинно инклюзивного подхода названы партнерства между школами, учителями, родителями и самими детьми, а также расширение прав и возможностей участников в разработке изменений. Иначе говоря, речь идет не только о нехватке данных, но и о недостаточном участии тех, кто непосредственно проживает опыт инклюзии. Без голоса семей и детей система рискует ориентироваться на собственную отчетность, а не на реальные образовательные потребности.

Семья в инклюзивном образовании должна рассматриваться не как пассивный получатель услуг и не как источник проблем, а как равноправный партнер. Однако если родители сталкиваются с очередями, сложным маршрутом получения поддержки, недостатком информации, недоверием школы или скрытым давлением в пользу надомного или специального обучения, то даже хорошая правовая база не обеспечивает инклюзивного результата. Поэтому развитие системы мониторинга должно включать механизмы обратной связи, независимой оценки и регулярного изучения опыта семей. Это особенно важно для раннего выявления скрытых форм исключения, когда ребенок формально числится в школе, но фактически не включен в образовательный процесс.

Наконец, нельзя недооценивать социокультурное измерение инклюзии. Даже при наличии законов, специалистов и кабинетов поддержки школа не станет инклюзивной, если в ней сохраняются стигма, настороженность по отношению к инвалидности, дефицитное восприятие ребенка и ожидание, что «особый» ученик должен учиться отдельно, чтобы не мешать «основному» классу. UNICEF на региональном уровне указывает, что стигма и предубеждения по поводу инвалидности продолжают приводить к исключению детей, а негативные установки могут мешать семьям обращаться за помощью и информацией. Для Казахстана этот фактор также значим: сам переход к социально-правозащитной модели инвалидности был инициирован в том числе под влиянием международных рекомендаций и необходимости преодоления устаревших представлений [11].

Социокультурные барьеры проявляются на разных уровнях: в ожиданиях родителей детей без инвалидности, в неготовности части педагогов менять привычную практику, в осторожности администраций школ, в языке описания ребенка и в скрытой дискриминации, когда его участие в школьной жизни ограничивается «из заботы» или ради сохранения внешнего порядка. Поэтому инклюзия — это не только административная реформа, но и культурная трансформация. Она требует воспитания эмпатии, диалога, уважения к различию и понимания, что разнообразие класса не снижает качество образования, а создает возмож-

ность для более человеческой и современной педагогики. Без такой культурной базы любые нормативные и финансовые меры будут оставаться частично внешними по отношению к реальной школьной жизни.

Организация и методика исследования

Для подтверждения теоретических выводов и выявления реального состояния инклюзивного образования в школах Казахстана было проведено эмпирическое исследование. Целью экспериментальной части являлось изучение уровня готовности педагогов к реализации принципов инклюзивного образования, выявление основных практических трудностей в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, а также анализ эффективности существующих механизмов психолого-педагогического сопровождения.

Исследование проводилось в 2024–2025 учебном году на базе общеобразовательных школ города Шымкент и Туркестанской области. В эксперименте приняли участие **126 педагогов, 18 школьных психологов и дефектологов, а также 42 родителя детей с особыми образовательными потребностями**. В исследовании участвовали школы, в которых официально внедрена модель инклюзивного обучения и функционируют кабинеты психолого-педагогической поддержки.

Методический инструментарий исследования включал следующие методы: анкетирование педагогов; интервью с родителями и специалистами сопровождения; анализ школьной документации и индивидуальных образовательных маршрутов; наблюдение за учебным процессом; статистическую обработку полученных данных.

Анкета для педагогов содержала 25 вопросов, направленных на выявление уровня знаний об инклюзивном образовании, практических навыков дифференциации обучения, опыта работы с детьми с особыми образовательными потребностями, а также оценки эффективности существующих механизмов поддержки.

Исследование проводилось в три этапа.

Первый этап — диагностический. На данном этапе осуществлялся сбор первичных данных посредством анкетирования и интервью.

Второй этап — аналитический. Полученные данные были обработаны с использованием методов описательной статистики и сравнительного анализа.

Третий этап — интерпретационный. На основе результатов исследования были выявлены ключевые барьеры внедрения инклюзивного образования и определены направления совершенствования образовательной практики.

Результаты исследования

Результаты анкетирования педагогов показали, что уровень теоретического понимания инклюзивного образования достаточно высок. Так, **82% опрошенных учителей** отметили, что знакомы с основными принципами инклюзивного образования и нормативными документами, регулирующими его внедрение.

Однако анализ практической готовности педагогов выявил ряд существенных проблем. Только **41% респондентов** указали, что обладают достаточными методическими навыками для организации обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях обычного класса. Еще **37% учителей** отметили, что испытывают трудности при адаптации учебных заданий и оценивании результатов обучения таких учащихся.

Одной из наиболее распространенных проблем, выявленных в ходе исследования, является недостаток специальных педагогических компетенций. Более **64% педагогов** указали на необходимость дополнительного профессионального обучения в области инклюзивной педагогики, включая методы дифференцированного обучения, универсальный дизайн обучения и использование ассистивных технологий.

Анализ интервью с родителями показал, что большинство семей положительно оценивают возможность обучения детей в общеобразовательной школе. **71% родителей** отметили улучшение социальных навыков ребенка благодаря обучению в инклюзивной среде. Дети чаще взаимодействуют со сверстниками, участвуют в школьных мероприятиях и демонстрируют более высокий уровень социальной адаптации.

Вместе с тем родители указали на ряд проблем: недостаточную индивидуализацию образовательных программ; нехватку специалистов сопровождения; перегруженность учителей; недостаточную информированность педагогов о специфике отдельных нарушений развития.

Наблюдение за образовательным процессом показало, что в большинстве школ инклюзивное обучение реализуется преимущественно на уровне организационных условий. Например, школы оборудованы пандусами, функционируют кабинеты поддержки, однако адаптация учебного процесса осуществляется не системно.

Особенно заметной проблемой является **ограниченное использование ассистивных и цифровых технологий**, которые могли бы значительно расширить возможности участия детей с особыми образовательными потребностями в учебной деятельности.

Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают выводы международных исследований, согласно которым основная проблема развития инклюзивного образования заключается не столько в создании инфраструктуры, сколько в трансформации педагогической практики.

С одной стороны, казахстанская образовательная система демонстрирует значительный прогресс в институциональном развитии инклюзии. Школы постепенно оснащаются необходимой инфраструктурой, расширяется сеть кабинетов психолого-педагогической поддержки, вводятся новые должности специалистов сопровождения.

С другой стороны, результаты исследования показывают, что **ключевым фактором эффектив-**

ности инклюзивного образования остается профессиональная готовность педагогов. Без системной подготовки учителей и постоянного методического сопровождения даже хорошо оснащенная школа не способна обеспечить полноценное участие детей с особыми образовательными потребностями в образовательном процессе.

Особую значимость приобретает развитие командной модели сопровождения, предполагающей сотрудничество педагогов, психологов, дефектологов и родителей. Практика показывает, что именно междисциплинарный подход позволяет наиболее эффективно решать образовательные и социальные задачи инклюзии.

Результаты исследования также подтверждают необходимость дальнейшего развития системы повышения квалификации педагогов. Учителя нуждаются не только в теоретических знаниях, но и в практических инструментах организации инклюзивного урока, адаптации учебных материалов и оценки достижений учащихся.

Заключение

Инклюзивное образование в Казахстане прошло значительный путь от периферийной темы к одному из приоритетных направлений государственной политики. Законодательство закрепило принцип равного доступа к образованию с учетом особых образовательных потребностей; в 2021 году была усилена правовая база, в 2025 году приняты новые стандарты и правила сопровождения, а Концепция инклюзивной политики на 2025–2030 годы обозначила более широкий межведомственный и правозащитный подход. Министерство просвещения фиксирует рост числа профильных организаций, кабинетов поддержки и школ, создавших условия для инклюзии. Эти изменения свидетельствуют о высокой степени институционального внимания к проблеме.

Но вместе с тем анализ показывает, что главные трудности сместились с уровня «признания проблемы» на уровень качества реализации. Основные барьеры заключаются в подмене содержательной инклюзии формальной доступностью, в сохранении сегрегационных маршрутов, в недостаточной подготовке педагогов, кадровой нестабильности, региональных и инфраструктурных неравенствах, фрагментарности межведомственной поддержки, несовершенстве финансирования, слабости данных и мониторинга, а также в сохраняющихся социокультурных стереотипах. Международные оценки UNICEF, OECD и органов ООН подтверждают, что казахстанская система все еще находится в переходной фазе, когда прогрессивная нормативная база сосуществует с практиками исключения и неравномерным качеством услуг.

Следовательно, перспективы дальнейшего развития инклюзивного образования в Казахстане связаны прежде всего с его качественной трансформацией. Следующий этап реформ должен быть направлен на то, чтобы инклюзия измерялась не количеством созданных кабинетов, а реальным уча-

ствием ребенка в жизни школы; не наличием должности специалиста, а результативностью команды сопровождения; не общими подушевыми нормативами, а справедливым финансированием потребностей; не внешней отчетностью, а благополучием и продвижением ребенка. Только при таком подходе инклюзивное образование сможет стать не специальным направлением для отдельных категорий, а принципом организации всей образовательной системы Казахстана [10].

Список литературы

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании». ИПС «Әділет». ([Adilet][1])
2. Государственные общеобязательные стандарты образования Республики Казахстан. ИПС «Әділет».
3. Закон Республики Казахстан от 26 июня 2021 года по вопросам инклюзивного образования. ИПС «Әділет».
4. Об утверждении Концепции инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025–2030 годы. ИПС «Әділет».

5. Министерство просвещения Республики Казахстан. Материалы о развитии инклюзивного образования за 2025 год.

6. UNICEF Kazakhstan. Evidence on Inclusive Education in Kazakhstan based on a Formative and a Big Data Evaluation. 2024.

7. UNICEF Kazakhstan. Situation Analysis of Children and Adolescents in Kazakhstan: 2024. 2025.

8. UNICEF Kazakhstan. Pathways to Equitable and Inclusive Early Childhood Education and Care Financing in Kazakhstan. 2026.

9. UNICEF Kazakhstan и Astana Hub. Материалы о цифровом инклюзивном обучении педагогов.

10. OECD. Raising the Quality of Initial Teacher Education and Support for Early Career Teachers in Kazakhstan.

11. OECD. Developing a National Assessment that Supports Kazakhstan's Education Goals.

12. OHCHR. Concluding observations and press materials Комитета ООН по правам лиц с инвалидностью по Казахстану. 2024.

13. Всемирный банк. Education Modernization Project (Kazakhstan). Материалы по модернизации педагогического образования и инклюзивной модели.